

Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales.
Año 40 N° 105 (septiembre-diciembre 2024). pp. 151-153
Universidad del Zulia. Facultad Experimental de Ciencias
ISSN 1012-1587 / ISSN: 2477-9385

De Pueblo Viejo a Mene Grande: Representaciones espaciales en la construcción de las identidades*

Autora: Naida Arrieta Ríos

Comentario de: Andrés Socorro**

De Pueblo Viejo a Mene Grande: Representaciones espaciales en la construcción de las identidades de Naida Arrieta Ríos, editada en 2020 por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, examina la correlación entre espacio e identidad en el marco de la reubicación de los habitantes de Pueblo Viejo hacia Mene Grande, ejecutada por la Caribbean Petroleum Company en 1966. La investigación se articula mediante los conceptos de representaciones, identidad y espacio, analizando la construcción identitaria en la región zuliana y contemplando tanto las interrupciones como las permanencias en la trayectoria histórica de sus pobladores.

* Edición publicada por Fundación Ediciones Clío. ISBN: 978-980-451-050-2. Año: 2024.

** Estudiante de la Licenciatura en computación (Universidad del Zulia). Correo: unisocorroandres@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4424-9397>

El contenido de esta investigación resulta particularmente revelador, dado que se fundamenta en la metodología antropológica con énfasis notable en la etnografía y el trabajo de campo. Arrieta Ríos enfatiza la relevancia de la teoría cultural en el análisis, reflexionando sobre sus experiencias investigativas y reconociendo las aportaciones de informantes y colaboradores familiares. La autora destaca la necesidad de implementar técnicas diversas para abordar la complejidad temática, incorporando la revisión documental y hemerográfica para examinar antecedentes y registros históricos vinculados con los eventos investigados. Esta estrategia metodológica fomenta significativamente el desarrollo de procesos investigativos en ámbitos escasamente explorados, particularmente en la comprensión de la identidad individual.

La conceptualización etnográfica merece especial atención, puesto que se concibe como una “descripción densa” que trasciende la mera exposición factual para adentrarse en el análisis interpretativo de significados. Esta aproximación exige la identificación e interpretación de estructuras conceptuales complejas, frecuentemente implícitas. La investigadora advierte sobre los riesgos de concebir la cultura como un sistema simbólico aislado, lo cual puede ocasionar la pérdida de perspectiva respecto a los factores humanos y la “lógica informal de la vida real”.

La investigación implementa estrategias metodológicas diversas y notablemente sofisticadas, incluyendo una exhaustiva revisión documental, procesos inferenciales e interpretación hermenéutica. La revisión documental abarcó una amplia gama de antecedentes, registros históricos y crónicas factuales. El proceso inferencial se define como la transición de la descripción hacia la interpretación y comparación; el análisis textual se facilita mediante cuadros de contenido y la aplicación de la técnica de la cruz semiótica. La interpretación hermenéutica se aplica a la investigación cualitativa del discurso, orientándose hacia la evaluación temática y la observación direccional, elementos que resultan fundamentales para la comprensión lectora especializada.

El análisis de contenido se presenta como un conjunto de técnicas destinadas a interpretar textos comunicacionales, identificando el sentido latente de los mensajes mediante la descripción analítica. Esta estrategia metodológica resulta particularmente acertada en el trabajo de Arrieta Ríos. La investigación desarrolla cuadros analíticos de contenido fundamentados en la clasificación de testimonios orales, organizados según temáticas y descriptores específicos. Dichos cuadros incorporan la temática, el testimonio textual de los informantes, comentarios explicativos e inferencias preliminares correspondientes a cada área temática.

La autora conceptualiza y desarrolla el proceso inferencial como un procedimiento que facilita la transición controlada de la descripción hacia la interpretación, identificando causas y efectos de los mensajes. Resulta especialmente significativo el modo en que se enfatiza la importancia de articular la superficie textual con los factores determinantes de sus características, estableciendo correspondencias entre estructuras lingüísticas y sociológicas.

Consecuentemente, se evidencia que la historia oral se valoriza como instrumento reconstructivo de la experiencia histórica desde la perspectiva de grupos o individuos carentes de autoridad oficial para narrar su versión de los acontecimientos. No se trata de invalidar la historia académica, sino de ampliar la perspectiva analítica, incorporando la experiencia vivencial de los habitantes de Pueblo Viejo. No obstante, se advierte sobre las limitaciones inherentes a la historia oral, particularmente el riesgo de revivir el pasado sin proporcionar explicaciones, prescindiendo del documento y menoscabando la dimensión teórica y conceptual.

Esta obra constituye una contribución substancial al estudio de la relación espacio-identidad en contextos de reubicación forzada por factores diversos. Su enfoque metodológico riguroso, que articula la etnografía con el análisis de contenido y la historia oral, proporciona una comprensión profunda de las experiencias y representaciones de los habitantes de Pueblo Viejo durante su transición hacia Mene Grande. Arrieta logra, mediante su investigación, destacar la importancia de considerar tanto las estructuras conceptuales como las dinámicas sociales y políticas en la construcción identitaria dentro de contextos de transformación social y económica impulsados por la industria petrolera nacional.